

Sobreposición entre los trastornos funcionales de dolor abdominal y enfermedades orgánicas en niños

Milton Mejía Castro¹

RESUMEN

El dolor abdominal funcional es una causa frecuente de consulta pediátrica y puede coexistir con enfermedades orgánicas como la enfermedad celíaca y las enfermedades inflamatorias intestinales, generando desafíos diagnósticos y terapéuticos. Este artículo revisa la evidencia actual sobre la sobreposición entre dolor abdominal funcional y enfermedades orgánicas en niños, analizando su fisiopatología, factores de riesgo, y aspectos clínicos relevantes. Se destaca la importancia de un enfoque diagnóstico integral que considere tanto marcadores biológicos como factores psicosociales, y la necesidad de tratamientos multidisciplinarios que incluyan intervenciones farmacológicas, psicológicas y de manejo del estrés. A pesar de los avances en el conocimiento del eje cerebro-intestino y del uso de herramientas diagnósticas avanzadas, persisten incertidumbres sobre los mecanismos que explican la persistencia del dolor abdominal funcional en niños con enfermedades orgánicas en remisión. El reconocimiento temprano de esta sobreposición podría mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

Palabras claves: Dolor Abdominal Funcional, Sobreposición, Enfermedad Orgánica, Pediatría

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal funcional (DAF) es una de las quejas más comunes en niños y adolescentes. Se caracteriza por dolor abdominal recurrente sin una causa orgánica identificable, y se ha asociado con trastornos gastrointestinales funcionales como el síndrome del intestino irritable (SII), estreñimiento funcional y la dispepsia funcional. Sin embargo, la presencia de una enfermedad orgánica subyacente puede complicar el diagnóstico, lo que resulta en una superposición de trastornos funcionales y orgánicos, lo que presenta desafíos para los profesionales de la salud.

El objetivo de este artículo es analizar la sobreposición de enfermedades orgánicas en el contexto de DAF.

Los trastornos funcionales de dolor abdominal tienen una alta prevalencia en los niños. Estos trastornos pueden estar presentes por sí solos o en combinación con enfermedades orgánicas, tales como la enfermedad celíaca y las enfermedades inflamatorias intestinales. La inflamación intestinal (infecciosa y no infecciosa) predispone a niños al desarrollo de hipersensibilidad visceral que puede manifestarse como trastornos funcionales de dolor abdominal, entre ellos el SII. La aparición de síntomas de SII en un paciente con una enfermedad orgánica subyacente, como la enfermedad inflamatoria intestinal, es un reto clínico, dado que la misma sintomatología puede representar un periodo de exacerbación de la enfermedad inflamato-

ria intestinal o un trastorno de DAF sobrepuesto. Así mismo, puede ser que los síntomas del SII en un niño con diagnóstico de enfermedad celíaca ocurran por un inadecuado control de la enfermedad celíaca o por la sobreposición con un trastorno de DAF. Los estudios sugieren que la sobreposición entre los trastornos funcionales de dolor abdominal y la enfermedad inflamatoria intestinal es más común en adultos que en niños. Las causas de estas diferencias de prevalencia son aún desconocidas.

EPIDEMIOLOGÍA Y DEFINICIÓN

El dolor abdominal es común en los niños. En un estudio de cohorte prospectivo, se encontró que el 90,0% de niños escolares en los Estados Unidos tuvieron dolor abdominal a lo largo de un periodo de 6 meses y que un promedio del 38,0% de los niños tuvieron dolor abdominal semanalmente. El 52,0% de los niños en el estudio tuvieron dolor abdominal durante 4 semanas y el 24,0% de ellos lo tuvieron durante más de 8 semanas. Los criterios de Roma IV definen los trastornos funcionales de dolor abdominal como la presencia de dolor abdominal que ocurre al menos 4 veces al mes, durante 2 o más meses, con alteración de la función diaria del niño. Los criterios indican que no debería haber «evidencia de un proceso inflamatorio, anatómico, metabólico o neoplásico que explique los síntomas del sujeto», pero reconocen el potencial de coexistencia de trastornos inflamatorios y DAF. Estos trastornos

¹MD. Pediatra Gastroenterólogo. Jefe del Centro de Gastroenterología, Endoscopia y Nutrición Pediátrica. Jefe de Servicio de Gastroenterología Pediátrica Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera. Managua, Nicaragua

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Autor de correspondencia: Milton Danilo Mejía Castro.

milton.mejia.ni@findersgroup.org

Citación: Mejía M. Sobreposición entre los trastornos funcionales de dolor abdominal y enfermedades orgánicas en niños. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 9-13

tienen una alta prevalencia, con un acumulado global del 13,0%. Algunos estudios han encontrado una prevalencia de hasta el 40,0% en algunas partes del mundo.

FACTORES DE RIESGO

La inflamación gastrointestinal es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos funcionales de dolor abdominal. Más del 10,0% de los adultos y aproximadamente el 36,0% de los niños con enteritis infecciosa aguda desarrollan trastornos funcionales de dolor abdominal que pueden durar varios años.

Los adultos con enteritis infecciosa tienen arriba de 4 veces más probabilidades de desarrollar SII dentro del año después de la infección. De manera similar, los niños que contraen una gastroenteritis aguda tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar un trastorno funcional de dolor abdominal al menos 6 meses después de la infección. Otras fuentes de inflamación gastrointestinal, incluidos los trastornos autoinmunes, también se han asociado con el desarrollo de trastornos funcionales de dolor abdominal. A diferencia de la gastroenteritis aguda que se resuelve clínicamente para cuando el trastorno funcional de dolor abdominal se desarrolla, los síntomas de una enfermedad autoinmune crónica pueden coexistir con los trastornos funcionales de dolor abdominal, a pesar del tratamiento. La coexistencia de 2 condiciones que se pueden presentar con síntomas similares representa un reto diagnóstico y terapéutico para el clínico, quien debe decidir si los síntomas del paciente están relacionados con un trastorno funcional de dolor abdominal o con una recaída de la enfermedad orgánica subyacente. La enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal son 2 enfermedades gastrointestinales autoinmunes comunes en los niños. Estas enfermedades se encuentran en todo el mundo; la enfermedad celíaca afecta hasta el 1,0% y la enfermedad inflamatoria intestinal hasta el 0,4%. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son diagnosticados en la niñez y puede ser que se llegue a la realización de diagnósticos más tempranos con el creciente reconocimiento de la enfermedad celíaca. La inflamación activa en cualquiera de las 2 enfermedades puede ser asociada con dolor abdominal, náuseas, vómito, cambios en los hábitos intestinales, y otros síntomas sistémicos que incluyen la fatiga, debilidad, y pérdida de peso. Sin embargo, existen estudios en pacientes adultos que muestran que pacientes con enfermedad celíaca se quejan frecuentemente de síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal y diarrea, a pesar de mantener una dieta libre de gluten. También, se ha mostrado en múltiples estudios que un amplio porcentaje de pacientes adultos con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn tienen sobreposición de trastornos funcionales de dolor abdominal como el SII.

ENFERMEDADES ORGÁNICAS QUE PUEDEN IMITAR EL DAF

En la práctica clínica pediátrica, se deben considerar varias enfermedades orgánicas que pueden presentarse con síntomas similares al DAF. Estas incluyen:

- Enfermedad celíaca: el dolor abdominal crónico puede ser uno de los primeros síntomas de la enfermedad celíaca en niños, a menudo acompañado de diarrea, pérdida de peso y retraso en el crecimiento
- Enfermedades inflamatorias intestinales: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa pueden manifestarse con dolor abdominal crónico, diarrea y sangrado rectal. La diferenciación entre estas y los trastornos funcionales es esencial para el tratamiento adecuado
- Infecciones gastrointestinales: las infecciones bacterianas, virales o parasitarias pueden causar dolor abdominal que se asemeja a los síntomas de un trastorno funcional. Sin embargo, estas infecciones a menudo se acompañan de fiebre, vómitos y diarrea
- Gastritis y úlceras pépticas: aunque son menos comunes en niños, estas condiciones pueden causar dolor abdominal en la parte superior del abdomen, a menudo exacerbado por el hambre o después de las comidas

Enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune asociada a una inflamación en la mucosa del intestino delgado mediada por los linfocitos T. Los síntomas de los trastornos funcionales de dolor abdominal pueden en ocasiones simular a los de la enfermedad celíaca. El dolor abdominal y la diarrea están presentes frecuentemente en pacientes con ambas condiciones. Como resultado, los criterios de Roma IV recomiendan llevar a cabo pruebas para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca en niños que presentan síntomas de SII con diarrea, particularmente cuando hay una historia familiar de enfermedad celíaca. A pesar de esas recomendaciones, no se ha logrado establecer definitivamente si los pacientes con SII tienen más probabilidades de tener enfermedad celíaca.

En niños con SII tienen 4 veces más probabilidad de ser diagnosticados con enfermedad celíaca que la población general. Una proporción de pacientes con enfermedad celíaca con dieta libre de gluten continúa con síntomas gastrointestinales.

Para adultos diagnosticados con enfermedad celíaca en los Estados Unidos, se encontró que el 48,0% de los pacientes cumplían con los criterios de SII al momento del diagnóstico, el 95,0% de los pacientes tuvieron alivio o desaparición del dolor abdominal poco después de la introducción de una dieta libre de glú-

ten. Sin embargo, los hallazgos de un estudio canadiense contradijeron aquellos resultados, indicando que los síntomas persisten frecuentemente, a pesar de llevar un tratamiento adecuado. En el estudio se encontró que una gran proporción de los pacientes continuó reportando síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal (65,0%), diarrea (78,0%), y estreñimiento (54,0%), 5 años después de haber iniciado una dieta libre de gluten para el tratamiento de la enfermedad celíaca. Los autores del estudio propusieron que el trastorno funcional de dolor abdominal post inflamatorio era un factor que podía explicar estos síntomas.

La patogénesis de los trastornos funcionales de dolor post inflamatorio puede diferir entre niños y adultos. Aún no se comprende por qué una gastroenteritis aguda breve, con duración de unos cuantos días, a menudo lleva a trastornos funcionales de dolor post inflamatorio, mientras que la inflamación crónica debida a la enfermedad celíaca, presente durante meses o años antes del diagnóstico, no lo hace.

Por otro lado, las enfermedades orgánicas como la enfermedad celíaca, las infecciones intestinales, los trastornos inflamatorios intestinales y la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden presentar síntomas similares al DAF, lo que puede hacer que su diagnóstico sea desafiante. Los mecanismos fisiopatológicos del DAF incluyen una hipersensibilidad visceral y alteraciones en la motilidad gastrointestinal, que son exacerbadas por factores emocionales o psicológicos.

Los niños y adolescentes con DAF también pueden tener comorbilidades que complican el diagnóstico. Un 20,0-30,0% de los niños con DAF pueden tener trastornos psicósomáticos como ansiedad, depresión o trastornos de conducta.

Enfermedad inflamatoria intestinal

La enfermedad inflamatoria intestinal es una condición crónica de desregulación inmune que se presenta en la infancia y en la adolescencia el 25,0% de las veces. Durante la remisión, la inflamación se reduce y se espera la resolución de los síntomas gastrointestinales. Como en el caso de la enfermedad celíaca, la nueva aparición de dolor abdominal y diarrea pueden ser síntomas preocupantes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En 2013, Zimmerman, et al., evaluaron la prevalencia y el impacto de los trastornos funcionales de dolor abdominal en pacientes con enfermedad de Crohn en remisión. Los autores encontraron que el 6,0% de los niños con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión tuvieron DAF. Otro estudio realizado en Holanda encontró que el 6,4% de los niños con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión clínica tuvieron síntomas similares al SII (enfermedad de Crohn: 4,5%; colitis ulcerosa: 10,8%). No existió diferencia en los marcadores de inflamación (calprotectina fecal y PCR) entre pacientes con o sin síntomas similares al SII.

Un estudio transversal realizado en Estados Unidos usando los criterios de Roma III encontró que hasta el 26,0% de los niños y adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión tenían trastornos funcionales de dolor abdominal (enfermedad de Crohn: 27,4%; colitis ulcerosa: 22,0%).

Los marcadores de inflamación, como la calprotectina fecal, están elevados de forma anormal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa, mientras que generalmente están normales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión y trastornos funcionales de dolor abdominal sobrepuestos. Gold, et al., encontraron que pacientes con SII tenían más depresión y menor calidad de vida en comparación con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La depresión también fue mayor en niños con enfermedad inflamatoria intestinal y dolor abdominal crónico, independientemente de que el dolor fuera atribuido a inflamación o a trastorno funcional.

FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología de la sobreposición de la enfermedad inflamatoria intestinal con los trastornos funcionales de dolor abdominal no es completamente comprendida. Un estudio realizado por Akbar, et al., encontró un incremento de fibras nerviosas de TRVP1 (un receptor que se sabe juega un papel en la hipersensibilidad visceral) en enfermedad inflamatoria intestinal, en remisión con síntomas similares a SII, y el incremento se correlacionó significativamente con la gravedad del dolor abdominal. De esta manera, el TRVP1, u otros mediadores de la hipersensibilidad visceral presentes en condiciones inflamatorias, proporciona objetivos terapéuticos potenciales, además de los tratamientos típicos para los trastornos funcionales de dolor abdominal. La identificación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con mayor probabilidad de desarrollar trastornos funcionales de dolor abdominal al tiempo que están en remisión podría también ayudar a establecer medidas preventivas. Un estudio realizado en Suecia, en pacientes con colitis ulcerosa sin diagnóstico previo de SII, encontró que la gravedad de la inflamación al momento del diagnóstico, evaluada por medio de la calprotectina fecal, PCR y la expresión de ARNm de citocinas en la mucosa (IFN- γ , IL-17A and IL-8), no determinó cuáles pacientes desarrollarían síntomas similares a SII en etapa de remisión. Es posible que los factores psicológicos estén involucrados en el desarrollo de trastornos funcionales de dolor abdominal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El estrés y la ansiedad pueden incrementar la permeabilidad intestinal, alterar la inmunidad de la mucosa intestinal, e inducir inflamación intestinal de bajo grado con la liberación de mediadores inflamatorios, lo que a su vez, lleva a diarrea y dolor abdominal que se manifiestan como síntomas de SII.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA SOBREPOSICIÓN

Factores psicosociales

El estrés emocional, la ansiedad y la depresión son factores que pueden contribuir en la interacción entre el cerebro y el intestino (eje cerebro-intestino) desempeña un papel clave en el dolor.

Inflamación subclínica

En algunos casos de DAF, puede haber una inflamación subclínica o leve que no sea suficiente para causar una enfermedad orgánica identificable, pero que aún así contribuye al dolor de SII.

Alteraciones en la motilidad gastrointestinal

Tanto el DAF como algunas enfermedades orgánicas, como el SII y la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden compartir alteraciones en la motilidad del tracto gastrointestinal, lo que puede contribuir a la sobreposición de los síntomas.

Orientaciones futuras

La sobreposición entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el DAF es claramente ejemplificada por la enfermedad celíaca y las enfermedades inflamatorias intestinales.

ESTUDIOS RELEVANTES Y AVANCES MÉDICOS

Estudios de prevalencia

Hacer más estudios que demuestren que un porcentaje significativo de los niños con enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal también presentan síntomas de DAF. En estos casos, el tratamiento adecuado para la enfermedad inflamatoria intestinal puede no resolver completamente el dolor, y se requiere abordar también los aspectos funcionales del dolor.

Avances en diagnóstico diferencial

El diagnóstico de la sobreposición entre DAF y enfermedades orgánicas ha mejorado con el uso de tecnologías avanzadas. En la actualidad, se emplean técnicas como la endoscopia, la biopsia intestinal y las pruebas de imágenes (como resonancia magnética o ecografía) para identificar enfermedades orgánicas. No obstante, los médicos también deben considerar los aspectos funcionales, como el historial clínico, los factores psicosociales y la evaluación psicológica, para hacer un diagnóstico más completo.

Investigación sobre el eje cerebro-intestino

Investigaciones recientes han mostrado que el eje cerebro-intestino juega un papel importante tanto en el DAF como en algunas enfermedades orgánicas, como el SII y la enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha observado que los trastornos emocionales y psicológicos pueden influir en la percepción del dolor y en la motilidad gastrointestinal. El tratamiento de estas condicio-

nes psicológicas podría ser crucial para el manejo del dolor abdominal, especialmente en aquellos con DAF asociado a enfermedades orgánicas.

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO

Tratamiento farmacológico: para condiciones como el síndrome del intestino irritable (antiespasmódicos, laxantes, antidiarreicos) y la enfermedad inflamatoria intestinal (antiinflamatorios, inmunosupresores, biológicos).

Tratamiento psicológico: la terapia cognitivo-conductual (TCC) ha demostrado ser eficaz en niños con DAF, especialmente cuando se sospecha que los factores emocionales juegan un papel importante.

Enfoques de manejo del estrés: técnicas como la relajación, la *biofeedback* y el entrenamiento en la gestión del estrés son útiles para manejar tanto el DAF como el dolor asociado con trastornos orgánicos.

FUTURAS DIRECCIONES

Investigación genética: la investigación genética en enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal está avanzando, lo que podría ayudar a identificar subgrupos de niños con DAF que también tienen una predisposición genética a desarrollar enfermedades orgánicas, lo que mejoraría la capacidad de diagnóstico.

Microbioma intestinal: el estudio del microbioma intestinal en relación con el dolor abdominal está recibiendo una atención creciente. Se está investigando cómo las alteraciones en la microbiota intestinal pueden influir tanto en los trastornos funcionales como en las enfermedades orgánicas del tracto gastrointestinal.

El grado en el cual la aparición de la inflamación intestinal autoinmune modula el procesamiento de dolor central o periférico, altera la función electromecánica intestinal, o afecta los comportamientos que incrementan la probabilidad de desarrollar trastornos funcionales de dolor en niños, incluso después de que la inflamación activa se resuelve o se vuelve quiescente, debería ser investigado con mayor profundidad.

CONCLUSIONES

La sobreposición entre el DAF y las enfermedades orgánicas en niños es un desafío importante en la práctica clínica. La identificación precisa de la causa subyacente del dolor abdominal es fundamental para proporcionar un tratamiento adecuado. A medida que avanza la investigación, se espera que los enfoques multidisciplinarios, que consideren tanto los aspectos orgánicos como funcionales del dolor, mejoren el manejo de esta condición. La comprensión del eje cerebro-intestino, la intervención temprana en factores psicosociales y el uso de tecnologías avanzadas para el diagnóstico están llevando a un enfoque más holístico y efectivo para tratar el dolor abdominal en niños.

Overlap between functional abdominal pain disorders and organic diseases in children

Functional abdominal pain is a common cause of pediatric consultation and can coexist with organic diseases such as celiac disease and inflammatory bowel diseases, generating diagnostic and therapeutic challenges. This article reviews the current evidence on the overlap between functional abdominal pain and organic diseases in children, analyzing its pathophysiology, risk factors, and relevant clinical aspects. The importance of a comprehensive diagnostic approach that considers both biological markers and psychosocial factors is highlighted, as is the need for multidisciplinary treatments that include pharmacological, psychological, and stress management interventions. Despite advances in the understanding of the brain-gut axis and the use of advanced diagnostic tools, uncertainties persist regarding the mechanisms that explain the persistence of functional abdominal pain in children with organic diseases in remission. Early recognition of this overlap could significantly improve the quality of life of pediatric patients.

Key words: *Functional Abdominal Pain, Overlap, Organic Disease, Pediatrics*

LECTURAS RECOMENDADAS

1. Langshaw AH, Rosen JM, Pensabene L, Borrelli O, Salvatore S, Thapar N, et al. Sobreposición entre los trastornos funcionales de dolor abdominal y enfermedades orgánicas en niños. *Rev Gastroenterol Mex* 2018; 83 (3): 268-274. doi: 10.1016/j.rgmx.2018.02.002
2. Long MD, Drossman DA. Inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, or what?: A challenge to the functional-organic dichotomy. *Am J Gastroenterol* 2010; 105 (8): 1796-1798. doi: 10.1038/ajg.2010.162
3. Rodríguez G, Faundez H, Maure O. Dolor abdominal crónico en pediatría. *Rev Chil Pediatr* 2012; 83 (3): 279-289. doi:10.4067/S0370-41062012000300010
4. Velasco-Benítez CA, Ramírez-Hernández CR, Moreno-Gómez JE, Játiva-Mariño E, Zablah R, Rodríguez-Reynosa L, et al. Superposición de desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes latinoamericanos. *Andes Pediatr* 2018; 89 (6):726-731. doi: 10.4067/S0370-41062018005000808
5. Watson KL, Kim SC, Boyle BM, Saps M. Prevalence and Impact of Functional Abdominal Pain Disorders in Children With Inflammatory Bowel Diseases (IBD-FAPD). *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2017; 65 (2): 212-217. doi: 10.1097/MPG.0000000000001479